

Intégration économique et chaînes de valeur régionales en Afrique atlantique : déterminants et défis

Economic Integration and Regional Value Chains in Atlantic Africa: Determinants and Challenges

Islam JAAFARI

Maître de conférences

Laboratoire de recherche en Economie et Management des Organisations (LAREMO)

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Université Sultan Moulay Slimane Béni Mellal

i.jaafari@usms.ma

RESUME

Cet article analyse le rôle des chaînes de valeur régionales (CVR) comme levier stratégique de l'intégration économique de l'Afrique atlantique. S'appuyant sur une revue approfondie de la littérature et sur les initiatives régionales récentes, notamment le Processus des États africains de l'Atlantique et l'Initiative de l'Afrique Atlantique, l'étude met en évidence le potentiel de la région à structurer des réseaux productifs régionaux capables de renforcer la création de valeur locale, la résilience économique et la diversification productive. L'article montre que les CVR favorisent une spécialisation transfrontalière accrue, réduisent les coûts d'échange et stimulent les liens manufacturiers intrarégionaux, en particulier dans des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, l'industrie légère et les minéraux. Il souligne également le rôle déterminant des politiques industrielles et commerciales coordonnées, de la facilitation des échanges, du financement des PME et de l'amélioration des infrastructures logistiques et maritimes. Toutefois, l'analyse met en garde contre les risques liés aux asymétries de pouvoir, à la concentration des pôles régionaux et aux déficits d'infrastructures, susceptibles de limiter les retombées inclusives des CVR. L'article conclut que le développement des chaînes de valeur régionales constitue une voie crédible pour approfondir l'intégration économique de l'Afrique atlantique, à condition qu'il s'accompagne d'une gouvernance régionale renforcée, d'une harmonisation institutionnelle et d'une stratégie industrielle commune orientée vers un développement durable et inclusif.

Mots-clés : Chaînes de valeur régionales ; Intégration économique ; Afrique atlantique.

ABSTRACT

This article examines the role of regional value chains (RVCs) as a strategic driver of economic integration in Atlantic Africa. Drawing on an in-depth review of the literature and recent regional initiatives—particularly the Atlantic African States Process and the Atlantic Africa Initiative—the study highlights the region's potential to develop regional production networks capable of strengthening local value creation, economic resilience, and productive diversification. The article shows that RVCs foster deeper cross-border specialization, reduce trade costs, and enhance intraregional manufacturing linkages, especially in key sectors such as agribusiness, light manufacturing, and minerals. It also emphasizes the critical role of coordinated

industrial and trade policies, trade facilitation measures, SME financing, and improvements in logistics and maritime infrastructure. However, the analysis cautions against risks related to power asymmetries, the concentration of regional hubs, and infrastructure gaps, which may undermine the inclusive benefits of RVC development. The article concludes that strengthening regional value chains represents a credible pathway to deepening economic integration in Atlantic Africa, provided it is accompanied by reinforced regional governance, institutional harmonization, and a shared industrial strategy oriented toward inclusive and sustainable development.

Key-words : Regional value chains; Economic integration; Atlantic Africa.

1. INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, l'intégration économique régionale est devenue un pilier des politiques de développement sur l'ensemble du continent africain. Face aux préoccupations croissantes suscitées par les limites de la dépendance excessive à l'égard des chaînes de valeur mondiales, principalement leur incapacité à stimuler une croissance inclusive ou à réduire la pauvreté rurale dans la plupart des contextes africains, l'attention se tourne de plus en plus vers les chaînes de valeur régionales (CVR) comme voie plus prometteuse vers un développement durable et ancré localement (Rodríguez-Pose & Hardy, 2015 ; Horner & Nadvi, 2017). Cela s'applique particulièrement bien à l'Afrique atlantique, une sous-région qui comprend les États côtiers et l'arrière-pays de l'Afrique occidentale et centrale, où les coûts d'échange sont élevés, les infrastructures sous-développées et les liens intra-africains faibles, ce qui continue de freiner la transformation économique (UNECA, 2023 ; World Bank, 2020).

En théorie, les CVR sont conceptualisées comme des réseaux de production, de distribution et de consommation dans le contexte d'une structure régionale ou sous-régionale, plutôt que géographiquement dispersés (Krishnan, 2018 ; Pasquali et al., 2020).

Les chaînes sont liées par l'ancrage territorial et l'institutionnalité dans la mesure où les acteurs sont connectés en fonction de marchés régionaux, de dispositifs de gouvernance et de normes sociales communs (Coe, 2021 ; Barrientos et al., 2016). Les CVR offrent la possibilité d'améliorer la capture de valeur, de créer des emplois et de promouvoir une industrialisation inclusive en exploitant les capacités locales et en stimulant les liens entre les pays africains.

Cependant, bien qu'elles occupent une place de plus en plus centrale dans le discours politique et universitaire, les CVR n'ont pas encore fait l'objet d'une analyse théorique suffisante quant à leur potentiel pour stimuler l'intégration économique de l'Afrique atlantique. Les recherches empiriques se sont presque concentrées sur la participation aux chaînes de valeur mondiales, laissant généralement de côté les réseaux régionaux d'agriculture, de pêche, de textile et d'énergies renouvelables (das Nair, 2018 ; Black et al., 2019). En outre, les déficits de gouvernance, les insuffisances infrastructurelles et la dispersion des politiques continuent de limiter le développement et l'expansion des chaînes de valeur au-delà des frontières nationales (Rodríguez-Pose, 2013 ; Pasquali et al., 2020).

Cet article analyse le rôle des CVR en tant que catalyseur de l'intégration économique de l'Afrique atlantique. Il commence par théoriser les CVR dans le contexte plus large du régionalisme africain, puis présente les défis institutionnels, infrastructurels et liés au marché qui entravent le développement des CVR dans la sous-région. S'appuyant sur des études de cas et des initiatives politiques récentes, notamment la Zone de libre-échange continentale africaine, l'article examine comment les CVR peuvent être non seulement des instruments de diversification économique, mais aussi des instruments de changement structurel et d'intégration régionale. Ce faisant, il contribue à relancer le débat sur l'avenir de l'industrialisation et du développement régional en Afrique atlantique.

2. REVUE DE LA LITTÉRATURE

2.1. Importance des chaînes de valeur régionales

Une chaîne de valeur régionale désigne des systèmes de production et de consommation organisés au sein d'une région du monde, plutôt qu'à l'échelle mondiale (Krishnan, 2018 ; Pasquali et al., 2020). Contrairement aux chaînes de valeur mondiales, qui visent à promouvoir la croissance régionale par l'intégration à l'économie mondiale, mais qui négligent souvent les zones les plus pauvres, rurales ou agricoles (Rodríguez-Pose, 2013 ; Rodríguez-Pose & Hardy, 2015), les CVR privilégient le renforcement des réseaux économiques locaux et régionaux comme paradigme de développement alternatif (Horner & Nadvi, 2017).

Les CVR sont particulièrement pertinentes dans les pays du Sud, où elles relient les entreprises régionales leaders, les fournisseurs et les marchés (Barrientos et al., 2016 ; Krishnan, 2018). L'un des principaux atouts des CVR réside dans leur ancrage territorial et institutionnel, ce qui signifie qu'elles sont ancrées dans les réseaux sociaux et les institutions locales. Cela peut améliorer la création et la captation de valeur locale, ce qui se traduit par une augmentation des revenus, des opportunités d'emploi et une réduction de la pauvreté et des inégalités régionales (Coe, 2021).

Cependant, les CVR ne sont pas exemptes de défis. À l'instar des chaînes de valeur mondiales, elles peuvent exclure les petites entreprises ou les agriculteurs en raison de normes de production élevées ou d'exigences de marché complexes (Horner & Nadvi, 2017 ; Lee et al., 2012). De plus, la gouvernance des chaînes de valeur régionales, notamment le rôle des institutions publiques, des acteurs privés et de la société civile, reste peu étudiée et mal comprise (Pasquali et al., 2020).

Des études de cas empiriques montrent que les processus institutionnels, tant formels (lois, politiques) qu'informels (traditions, réseaux sociaux), jouent un rôle central dans la dynamique des CVR (Rodríguez-Pose, 2013 ; van der Heijden, 2011). Ces interactions de gouvernance multi-niveaux doivent être prises en compte pour garantir que les CVR contribuent de manière significative à un développement régional inclusif et durable.

Les CVR représentent une alternative prometteuse aux chaînes de valeur mondiales, notamment dans le contexte du commerce Sud-Sud et du développement rural, en mettant l'accent sur

l'autonomie régionale, le renforcement des capacités locales et la réduction des inégalités de développement (Black et al., 2019 ; Bosiu et al., 2019 ; Horner & Nadvi, 2017).

2.2. Les principaux déterminants des chaînes de valeur régionales

Les CVR sont devenues des vecteurs importants pour renforcer l'intégration économique, la modernisation industrielle et les changements structurels dans les régions en développement et développées. Bien que les chaînes de valeur mondiales caractérisent une grande partie de la production mondiale, les accords régionaux présentent des avantages uniques liés à la proximité géographique, aux structures institutionnelles et aux complémentarités sectorielles. Cette section explore les principaux moteurs des CVR en Afrique et dans d'autres régions, sur la base de recherches empiriques et conceptuelles actuelles.

La facilitation des échanges est un moteur essentiel de la croissance des CVR, car elle réduit les coûts de transaction et améliore la circulation des biens intermédiaires. Yu et Song (2023) montrent dans leur étude sur la zone de libre-échange Chine-ASEAN que la simplification des procédures frontalières, la modernisation des douanes, le développement des infrastructures et l'adoption des TIC ont considérablement augmenté la valeur ajoutée nationale et approfondi les réseaux de production en Asie du Sud-Est. Les données montrent que les politiques de facilitation des échanges sont susceptibles d'accroître la spécialisation verticale et de stimuler le commerce de transformation, en particulier dans les pays en développement où les barrières non tarifaires restent élevées.

La qualité des institutions est également un facteur déterminant pour une intégration réussie dans les zones de commerce régional. En examinant l'intégration de l'Union européenne, Kügler et al. (2020) montrent que les dispositifs institutionnels nationaux, notamment en matière d'État de droit et de capacité réglementaire, conditionnent la manière dont les industries tirent parti des accords commerciaux régionaux. Leurs conclusions indiquent que l'intégration en amont dans des CVR approfondis améliore la productivité, tandis que l'intégration en aval peut créer des inefficacités lorsque l'harmonisation institutionnelle est incomplète. Par conséquent, la convergence institutionnelle aux niveaux national et régional est importante pour la performance des CVR.

Les progrès technologiques, en particulier dans les domaines des communications et des transports, facilitent également la croissance des CVR. Baldwin (2016) a qualifié ce phénomène de « deuxième dégroupage », dans lequel les étapes de production sont séparées au-delà des frontières en raison de la baisse des coûts de coordination. De Backer et al. (2018) soulignent que les réseaux de production de type « serpent » (linéaire) et « araignée » (en réseau) se régionalisent, les entreprises cherchant à trouver un équilibre entre la dispersion mondiale et les avantages de la proximité, du transfert de connaissances et des régimes commerciaux régionaux. Cela explique pourquoi la plupart des activités manufacturières de base sont concentrées dans des régions telles que l'Asie de l'Est, l'Europe ou l'Amérique du Nord.

Les dotations, la démographie et les industries émergentes offrent des opportunités pour les réseaux de production régionaux dans le contexte africain. La Commission économique pour l'Afrique

souligne que l'Afrique du Nord, avec sa géographie, ses infrastructures et ses affinités culturelles communes, possède toutes les caractéristiques d'un espace économique naturel, mais qu'elle sous-performe en raison de sa fragmentation et du faible niveau des échanges intrarégionaux (ECA, 2021). Le développement des CVR dans les domaines de la finance électronique et des produits pharmaceutiques est considéré comme un moyen de surmonter la dépendance structurelle vis-à-vis des matières premières et de tirer parti des nouvelles tendances technologiques en faveur de l'intégration. En établissant des complémentarités et une spécialisation, les CVR peuvent devenir des moteurs de l'industrialisation et de la résilience régionale.

Les politiques commerciales et d'investissement déterminent également l'orientation des CVR. Les politiques de libéralisation, les accords commerciaux régionaux et les politiques industrielles sélectives permettent d'étendre l'intégration dans les chaînes de production mondiales et régionales. De Backer et al. (2018) ont découvert que les régimes commerciaux régionaux, la protection des droits de propriété intellectuelle et les politiques d'infrastructure sont parmi les leviers les plus efficaces pour renforcer les CVR. De même, l'expérience nord-africaine montre comment les interventions politiques dans des secteurs ciblés à fort potentiel peuvent libérer des avantages comparatifs et des synergies régionales (ECA, 2021).

En général, les facteurs déterminants les plus importants des CVR sont la facilitation des échanges, la qualité des institutions, le progrès technologique, les interventions politiques et les complémentarités sectorielles. L'expérience européenne et asiatique suggère que l'amélioration de la productivité et la modernisation industrielle sont susceptibles d'être maximales lorsque l'intégration profonde est complétée par de bonnes institutions nationales et des procédures transfrontalières sans friction. Pour l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique du Nord, le défi consiste à convertir les avantages géographiques et démographiques naturels en réseaux de production fonctionnels. Des politiques sectorielles ciblées, notamment dans les domaines de la finance numérique et des produits pharmaceutiques, associées à une amélioration des infrastructures et à des réformes institutionnelles, peuvent éventuellement fournir l'impulsion nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel des CVR.

Pour mieux synthétiser les principaux enseignements de la littérature sur les chaînes de valeur régionales (CVR) et en dégager les implications pour l'intégration économique de l'Afrique atlantique, il est utile de présenter un tableau récapitulatif des principaux déterminants identifiés (Tableau 1). Il synthétise les éléments essentiels tels que la facilitation des échanges, la qualité des institutions, les progrès technologiques ainsi que les politiques commerciales et industrielles. En mettant en évidence ces déterminants, le tableau fournit une base analytique pour comprendre comment les CVR se structurent et fonctionnent, et sert de référence pour examiner leur application dans le contexte spécifique de l'Afrique atlantique.

Tableau 1 : Synthèse des déterminants des chaînes de valeur régionales

Auteurs	Déterminants	Principaux résultats
Rodríguez-Pose (2013) ; van der Heijden (2011)	Ancrage institutionnel et territorial	Les CVR sont profondément enracinées dans les institutions formelles et informelles et les réseaux sociaux locaux, ce qui influence leur gouvernance et leur performance.
Yu & Song (2023)	Facilitation des échanges	La simplification des procédures commerciales, la modernisation des douanes, les infrastructures et les TIC réduisent les coûts de transaction et renforcent la spécialisation verticale et le commerce de transformation.
Kügler et al. (2020)	Qualité des institutions	La capacité réglementaire, l'État de droit et l'harmonisation institutionnelle conditionnent les gains de productivité et la performance des CVR.
Baldwin (2016) ; De Backer et al. (2018)	Progrès technologique et régionalisation de la production	La baisse des coûts de coordination favorise la fragmentation régionale de la production (« deuxième dégroupage ») et la concentration des activités manufacturières dans certaines régions.
ECA (2021)	Dotations régionales	Les caractéristiques géographiques, démographiques et culturelles de l'Afrique du Nord offrent un potentiel élevé pour les CVR, notamment dans la finance numérique et les produits pharmaceutiques.
De Backer et al. (2018) ; ECA (2021)	Politiques commerciales et industrielles	Les accords commerciaux régionaux, les politiques industrielles ciblées et la protection de la propriété intellectuelle sont des leviers clés pour renforcer l'intégration régionale et la résilience économique.

Source : L'auteur

3. LES CVR COMME MOTEUR DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE ATLANTIQUE

L'Afrique atlantique, riche en ressources et représentant plus de la moitié du PIB et de la population du continent, possède un fort potentiel de croissance intégrée. Le Processus des États africains de l'Atlantique (PEAA), lancé par le Maroc en 2022, et l'Initiative de l'Afrique Atlantique (2023) visent à renforcer la coopération entre les 23 pays riverains, à désenclaver le Sahel et à dynamiser les échanges régionaux (Boucetta, 2025).

Dans ce contexte, les CVR jouent un rôle important dans l'approfondissement de l'intégration économique de la région, grâce à une spécialisation transfrontalière accrue, des liens manufacturiers intrarégionaux et une dépendance aux intrants et aux marchés extracontinentaux.

En concentrant les étapes de production dans les pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, les CVR réduisent les coûts des échanges, accroissent la valeur ajoutée régionale et développent des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, plus aptes à absorber les chocs externes. Ce facteur a été souligné par les récentes analyses de la CNUCED sur les perspectives commerciales de l'Afrique et les efforts visant à renforcer les marchés régionaux (UNCTAD, 2024).

Les recherches empiriques des programmes régionaux (par exemple, le WACOMP de la CEDEAO) montrent que la modernisation industrielle spécialisée, l'efficacité des transports et des douanes, ainsi que le financement des PME, sont essentielles pour transformer les avantages comparatifs dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'industrie légère et des minéraux en CVR performantes, créatrices d'emplois et des exportations diversifiées (Afreximbank, 2023).

Les études politiques de l'ONU et de l'OCDE soutiennent également que l'expansion des CVR accompagne les accords continentaux tels que la ZLECAf, en créant des marchés régionaux, en améliorant les normes de produits et en stimulant les investissements régionaux. Il faut toutefois noter que les pénuries d'infrastructures et l'asymétrie de la capture de valeur nationale pourraient atténuer les bénéfices réalisés, à moins qu'elles ne s'accompagnent d'une politique industrielle et commerciale coordonnée (AUC & OECD, 2022).

Les CVR offrent également des plateformes pour des liens transfrontaliers, en amont et en aval, et horizontaux, favorisant ainsi le commerce intra-africain. Black et al. (2020) citent des exemples d'études de cas dans le secteur de la vente au détail de vêtements et de produits alimentaires où les CVR illustrent la capacité de l'Afrique à se diversifier, des matières premières à la fabrication et aux services.

Les entreprises leaders façonnent l'implication dans la chaîne de valeur par le biais de normes et de stratégies d'approvisionnement (Kaplan & Morris, 2016). La création d'un pôle régional plus performant (l'Afrique du Sud au sein de la SADC) est généralement une condition préalable à l'extension de la chaîne de valeur, mais peut également accroître les asymétries. Ce double positionnement des pôles s'accompagne de risques de dépendance et de négociation asymétrique du pouvoir.

Une analyse récente met en évidence le potentiel du commerce et de la logistique maritimes pour soutenir les CVR sur la façade atlantique, à condition que les États côtiers harmonisent leurs services maritimes, leur gestion portuaire et leur planification de la transition écologique avec leurs plans industriels régionaux (El Aynaoui, K., 2025).

Pour illustrer de manière synthétique les mécanismes par lesquels les CVR peuvent soutenir l'intégration économique de l'Afrique atlantique, la Figure 1 présente un modèle causes-effets. Ce schéma met en évidence la chaîne logique reliant les causes structurelles et institutionnelles, telles que les dotations naturelles et la proximité géographique, aux mécanismes des CVR. Les effets intermédiaires et finaux illustrent comment ces mécanismes se traduisent en réduction des coûts

d'échange, augmentation de la valeur ajoutée régionale, diversification productive, création d'emplois et intégration économique renforcée. La figure offre ainsi un cadre conceptuel clair pour analyser la contribution des CVR au développement inclusif et durable de la région.

Figure 1 : Modèle causes–effets des chaînes de valeur régionales dans l'intégration économique de l'Afrique atlantique

Source : L'auteur

4. DEFIS DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE ATLANTIQUE

L'intégration économique régionale est depuis longtemps considérée comme un moyen de renforcer le développement collectif, l'efficacité commerciale et la stabilité sociopolitique entre les pays. En supprimant les barrières commerciales, en harmonisant les politiques et en mettant en commun les ressources, l'intégration promet de favoriser la compétitivité et l'accélération de la croissance. Mais si l'Union européenne (UE) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont décroché des succès significatifs, les tentatives d'intégration en Afrique, en particulier en Afrique, continuent de se heurter à des défis chroniques. Cette section examine les principaux obstacles à l'intégration économique régionale, en s'appuyant sur des données provenant de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la situation générale en Afrique.

Défis politiques

L'instabilité politique et l'absence d'une volonté politique forte constituent certains des obstacles les plus importants à l'intégration régionale. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO est confrontée à une gouvernance défaillante, à une instabilité politique et à un manque de cohérence dans l'adhésion des États membres aux objectifs d'intégration. L'absence d'atouts politiques solides et l'extension excessive des mandats sont responsables de l'inefficacité de la CEDEAO, dont la majorité des objectifs n'ont pas été atteints (Bala, 2017). De même, en Afrique australe, malgré l'existence de plans tels que le RISDP (*Regional Indicative Strategic Development Plan*), les gouvernements accordent la priorité aux questions nationales plutôt qu'aux engagements régionaux, ce qui a ralenti le processus d'harmonisation des politiques commerciales et du travail (Mlambo & Mlambo, 2018).

Disparités économiques et barrières commerciales

Les disparités économiques entre les États membres constituent également un obstacle important. La CEDEAO se caractérise par de fortes disparités en matière d'industrialisation et de développement, les économies relativement avancées telles que le Nigeria et le Ghana contrastant fortement avec leurs voisins moins industrialisés. Ces disparités rendent difficile la création de conditions équitables pour l'intégration et tendent à susciter des craintes de domination par les économies les plus puissantes (Bala, 2017). Pour la SADC, le commerce intrarégional est disproportionnellement faible (10 à 15 % contre 40 % dans l'UE), en grande partie à cause des droits de douane, des taxes douanières et des insuffisances infrastructurelles (Tanyanyiwa & Hakuna, 2014). Le commerce de la SADC est également compliqué par la domination de l'Afrique du Sud, dont l'excédent commercial ne peut être égalé par les économies plus petites (Mlambo & Mlambo, 2018).

Déficiences infrastructurelles

Le déficit infrastructurel reste l'un des obstacles les plus souvent cités à une intégration efficace en Afrique. Le développement insuffisant du réseau routier, la faible connectivité ferroviaire, l'approvisionnement énergétique défaillant et le sous-développement des télécommunications entravent la libre circulation des personnes, des biens et des services à travers les frontières. Par exemple, les pays de la CEDEAO continuent de faire face à des défis logistiques qui réduisent l'efficacité du commerce régional, malgré des garanties de libre circulation établies de longue date (Bala, 2017). La médiocrité des corridors de transport et la faible capacité des ports en Afrique australe limitent également la croissance des CVR et découragent les investissements intrarégionaux (Tanyanyiwa & Hakuna, 2014).

Crises sanitaires et défis sociaux

Des facteurs non économiques, à savoir les crises sanitaires, ont également freiné l'intégration. L'épidémie de VIH/sida en Afrique australe a détourné des milliards de dollars des programmes de développement et d'infrastructure vers des interventions sanitaires, ralentissant ainsi les processus

d'intégration (Mlambo & Mlambo, 2018). De même, la pauvreté généralisée dans la majorité des pays africains limite encore la capacité budgétaire nationale nécessaire pour financer les programmes d'intégration. Non seulement la pauvreté limite la capacité d'investissement de l'État, mais elle alimente également les troubles sociaux, sapant la confiance et la coopération indispensables à une action régionale concertée.

Faiblesse institutionnelle et dépendance excessive vis-à-vis des bailleurs de fonds

La faiblesse institutionnelle nuit également à l'intégration. La CEDEAO, la SADC et d'autres communautés économiques régionales africaines sont souvent confrontées à une faible capacité institutionnelle, à une mise en œuvre lente des politiques et à une dépendance excessive vis-à-vis des bailleurs de fonds. Par illustration, les opérations de la SADC restent extrêmement dépendantes des bailleurs de fonds externes, ce qui remet en question sa viabilité à long terme face à la diminution de l'aide étrangère (Tanyanyiwa & Hakuna, 2014). De plus, les institutions financières de la CEDEAO n'ont pas de rôle clairement défini dans la promotion de l'intégration, ce qui fait que la coopération financière dans la région reste fragmentaire et incohérente (Bala, 2017).

5. CONCLUSION

En résumé, la littérature universitaire souligne la relation synergique entre l'intégration régionale et le développement des chaînes de valeur régionales : l'intégration jette les bases des chaînes de valeur, qui à leur tour contribuent à consolider l'intégration. Cependant, jusqu'à présent, la trajectoire d'intégration de l'Afrique n'a abouti qu'à une modernisation modeste, la participation étant souvent limitée aux segments à faible valeur ajoutée et concentrée dans une poignée d'économies dominantes. Dans le même temps, la voie vers une intégration significative du continent se heurte à des obstacles structurels persistants. L'instabilité politique, les faiblesses institutionnelles, les asymétries économiques, les lacunes en matière d'infrastructures et les crises sanitaires récurrentes continuent de compromettre les progrès. Néanmoins, ces défis ne sont pas insurmontables. Les expériences comparatives de régions telles que l'UE et l'ASEAN démontrent que l'intégration peut prospérer lorsque la volonté politique est forte, que le développement des infrastructures est coordonné et que les politiques économiques sont équitables.

Pour l'Afrique atlantique, la réalisation d'une véritable intégration nécessitera de s'attaquer avec détermination à ces obstacles systémiques et de favoriser un esprit de solidarité régionale qui privilégie les intérêts communs plutôt que les agendas nationaux étroits. À l'avenir, le succès dépendra de l'adoption de politiques industrielles régionales proactives, d'investissements importants dans les infrastructures et de mécanismes visant à garantir une répartition plus équitable des avantages de l'intégration entre les États membres.

BIBLIOGRAPHIE

- Afreximbank. (2023). *African Trade Report 2023: Export Manufacturing and Regional Value Chains in Africa under a New World Order*. African Export-Import Bank. https://www.afreximbank.com/reports/african-trade-report-2023-export-manufacturing-and-regional-value-chains-in-africa-under-a-new-world-order/?utm_source=chatgpt.com
- African Union Commission (AUC) & Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Africa's Development Dynamics 2022: Regional Value Chains for a Sustainable Recovery*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2e3b97fd-en>
- Bala, M. T. (2017). The Challenges and Prospects for Regional and Economic Integration in West Africa. *Asian Social Science*, 13(5), 24–35. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n5p24>
- Baldwin, R., (2016). *The Great Convergence, Information Technology and the New Globalisation*. Harvard University Press.
- Barrientos, S., Gereffi, G., & Rossi, A. (2016). Economic and social upgrading in global production networks: A new paradigm for a changing world. *International Labour Review*, 150(3–4), 319–340. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2011.00119.x>
- Black, S., Gelb, S., & Calabrese, L. (2019). *Trade and value-added in sub-Saharan Africa: A regional perspective*. Overseas Development Institute.
- Black, A., Edwards, L., Ismail, F., Makundi, B., & Morris, M. (2020). The role of regional value chains in fostering regional integration in Southern Africa. *Development Southern Africa*, 38(1), 39–56. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2020.1834354>
- Boucetta, M. (2025). *L'Afrique atlantique : un levier stratégique pour le développement continental*. PB – 43/25. Policy Center for the New South. https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2025-09/PB_43-25_%20%28Mounia%20Boucetta%29_1.pdf
- Bosiu, T., Chinanga, F., & Phiri, M. (2019). Growth and development in the cosmetics, soaps and detergents regional value chains: South Africa and Zambia. In Klaaren, J., et al. (eds.), *Competition and Regulation for Inclusive Growth in Southern Africa* (p 15-58), South Africa, Fanele.
- Coe, N. M. (2021). *Advanced introduction to global production networks*. Edward Elgar Publishing.
- das Nair, R. (2018). *The role of supermarket chains in developing food value chains in Southern Africa*. Working Paper No. 6/2018, CCRED.
- De Backer, K., De Lombaerde, P., & Iapadre, L. (2018). Analyzing global and regional value chains. *International Economics*, 153(1), 3–10. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2018.01.003>
- Economic Commission for Africa (ECA). (2021). *Unlocking the potential of regional value chains in North Africa: Focus on the pharmaceutical and digital finance sectors*. Marrakech Expert Group Meeting.
- El Aynaoui, K. (2025). The Atlantic Ocean: A new frontier for global cooperation and African growth. In *Foresight Africa: Top priorities for the continent 2025-2030* (p 170-195). Ed. Landry Signé. Brookings.
- Horner, R., & Nadvi, K. (2017). Global value chains and the rise of the Global South: Unpacking twenty-first-century polycentric trade. *Global Networks*, 18(2), 207–237. <https://doi.org/10.1111/glob.12120>
- Kaplan, D., & Morris, M. (2016). Global value chains and industrial development: Lessons from South Africa. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s10842-015-0203-3>
- Krishnan, A. (2018). The origin and expansion of regional value chains: The case of Kenya's floriculture industry. *Global Networks*, 18(2), 238–263. <https://doi.org/10.1111/glob.12151>
- Kügler, A., Reinstaller, A., & Friesenbichler, K. (2020). *Drivers of integration into a regional trade bloc and their impact on productivity*. Austrian Institute of Economic Research (WIFO).
- Lee, J., Gereffi, G., & Beauvais, J. (2012). Global value chains and agrifood standards. Challenges and possibilities for smallholders in developing countries. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 109(31), 12326-12331.
- Mlambo, V. H., & Mlambo, D. N. (2018). Challenges Impeding Regional Integration in Southern Africa. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 10(2), 250–261.
- Pasquali, G., Gereffi, G., & Alford, M. (2020). Regional value chains in the apparel sector: Insights from Southern Africa. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 13(1), 129–147. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsz026>
- Rodríguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? *Regional Studies*, 47(7), 1034–1047. <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.748978>
- Rodríguez-Pose, A., & Hardy, D. (2015). Addressing spatial inequality in times of crisis. *OECD Regional Development Working Papers*, 2015/01. <https://doi.org/10.1787/5js6b1rq74f7-en>

-
- Tanyanyiwa, V. I., & Hakuna, C. (2014). Challenges and Opportunities for Regional Integration in Africa: The Case of SADC. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 19(12), 103–115.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2024). *Economic Development in Africa Report 2024: Unlocking Africa's trade potential: Boosting regional markets and reducing risks*. UNCTAD.
- United Nations Economic Commission for Africa. (2023). *Economic Report on Africa 2023: Building resilient regional value chains in Africa*. Addis Ababa: UNECA.
- van der Heijden, J. (2011). Institutional layering: A review of the use of the concept. *Politics*, 31(1), 9–18.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1457-0>
- Yu, Y., & Song, Z. (2023). Main drivers of regional value chains in CAFTA: Does trade facilitation matter? *PLOS ONE*, 18(12). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289775>